

Slovenská verzia medzinárodnej chronostratigrafickej tabuľky

ONDREJ PELECH¹, JOZEF MICHALÍK², ROMAN AUBRECHT^{2,3}, KLEMENT FORDINÁL¹,
NATÁLIA HUDÁČKOVÁ³, MILAN KOHÚT², MARIANNA KOVÁČOVÁ³, JANA LEVICKÁ⁴,
OTÍLIA LINTNEROVÁ⁵, JURAJ MAGLAY¹, MARTINA MORAVCOVÁ¹, MARTIN ONDREJKA⁵,
MICHAL POTFAJ¹, DANIELA REHÁKOVÁ³, MARTIN SABOL³, JÁN SCHLÖGL³,
EUBOMÍR SLIVA⁶, JÁN SOTÁK⁷, KATARÍNA ŠARINOVÁ⁵, MICHAL ŠUJAN³,
IVETA VANČOVÁ⁴ a ANNA VOZÁROVÁ⁵

¹ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

² Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava

³ Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

⁴ Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Panská 230/26, 811 01 Bratislava

⁵ Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

⁶ Nafta, a. s., Plavecký Štvrtok 900, 900 68 Plavecký Štvrtok

⁷ Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Ďumbierska 1, 974 11 Banská Bystrica

Abstract: International chronostratigraphic chart showing division of geological time and its numerical ages is regularly updated by the International Commission on Stratigraphy (ICS). The Slovak chronostratigraphic chart has not been updated since the end of the 1980s. This paper provides an overview of standard procedures for deriving Slovak terms; introduces Slovak translation of the latest version of International chronostratigraphic chart (v2021/10), and encourages the use of the new and/or updated chronostratigraphic terminology in all publications written in Slovak language.

Key words: time scale, Precambrian, Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic, Slovak edition

Úvod

Medzinárodná chronostratigrafická tabuľka predstavuje hierarchicky zoradené chronostratigrafické (eonotem, eratem, útvár, oddelenie a stupeň) a geochronologické (eón, éra, perióda, epocha a vek) jednotky, ktoré spolu s kalibrovanými numerickými vekmi hraníc jednotiek tvoria štandardnú medzinárodnú geologickú časovú škálu. Medzinárodná chronostratigrafická tabuľka je uverejňovaná v origináli v anglickom jazyku od roku 2008 na stránke Medzinárodnej stratigrafickej komisie (ICS, www.stratigraphy.org, aktuálne je najnovšou verziou *International*

- The current practice of the translation of names of chronostratigraphic units from the International Chronostratigraphic Chart (v2021/10) to Slovak language is described. Slovak version of the table contains 50 new Slovak terms.
- The word origin of the new Slovak terms, inflection and derivation of adjectives are explained.
- Recommended changes in Paratethys regional chronostratigraphic scale are introduced.

chronostratigraphic chart v2021/10, Cohen et al., 2013 – upravená). Medzinárodná terminológia sa stále vyvíja (napr. Hedberg, 1976; Haq a Van Eysinga, 1998; Gradstein et al., 2004), neustále pribúdajú nové termíny a je potrebné adaptovať ich aj v slovenských publikáciách.

V roku 1960 bolo publikované uznesenie Československej stratigrafickej komisie (Usnesení, 1960), ktoré obsahovalo záväzné označenie útvarov a stupňov v českom jazyku podľa návrhu akademika Radima Kettnera. České názvy vtedy (aj dnes Česká chronostratigrafická tabuľka, 2012; Bubík in Stráník et al., 2021) preberali medzinárodné termíny s rôznou mierou prekladu do českého

jazyka. Napríklad spoluhláska „c“ na konci termínu alebo v známych termínoch odvodených z latinčiny sa píše ako „k“ (napr. ordovik, kampán). Zaviedli aj použitie dlžňa v niektorých zaužívaných termínoch (napr. pensylván, tithón, dán, kalábr) (Usnesení, l. c., s. 101). O niekoľko rokov neskôr nasledoval aj slovenský návrh (Andrusov a Scheibner, 1964), ktorý sa koncepcne nelíšil od českého.

V používaní niektorých názvov však naďalej panovala nejednotnosť (napr. werfén, verfén...). Komisia pre geológiu, geografu a baníctvo pri vedeckom kolégiu SAV navrhla zriadiť komisiu, ktorej členmi boli J. Bystrický, M. Mišík, O. Fusán, O. Samuel, J. Seneš, R. Halouzka, I. Bročková a J. Hudíková. Snahy o definovanie slovenských názvov geologických období, hlavne stupňov, napokon zhrnuli v prehľadnom článku Samuel a Bročková (1979). Už v tejto práci autori konštatujú, že v medzinárodnej stupnici (po anglicky) sú stupne uvádzané v podobe s veľkým začiatočným písmenom a koncovkou -ian alebo -an. Slovenčina doslovné preberanie termínov v takejto forme neumožňuje, ale „... hoci to u nás ‚Zásady československé stratigrafické klasifikácie‘ jednoznačne nevyklúčujú. Pripúšťajú ich používať v prípadoch, kde chronostratigrafická jednotka je málo známa a jej názov bez uvedenej prípony by nebol dost' jednoznačný..., prípadne ak ide o špecifické práce týkajúce sa chronostratigrafických problémov.“ (Samuel a Bročková (l. c., s. 241 – 242). Autori pristúpili aj k fonetickému prepisu niektorých „zaužívaných“ termínov a prispôbili ich slovenskému jazyku (napr. lanvirn, hetanz, kimeridž).

V 80. rokoch minulého storočia tieto práce doplnila *Historická a stratigrafická geológia* (Mišík et al., 1985), kde sa tiež uvádza, že názvy stupňov sa v slovenčine používajú bez osobitnej koncovky (Mišík et al., l. c., s. 31). *Stratigrafický slovník Západných Karpát* (Andrusov et al., 1983, 1985; Samuel et al., 1988) obsahoval aj *Chronostratigrafickú a synoptickú tabuľku* (Samuel et al., 1987). O ňu sa opiera aj tabuľka zahrnutá do smernice Ministerstva životného prostredia SR z 20. mája 1996 č. 4/1996 3.1 na zostavovanie a vydávanie základnej geologickej mapy v mierke 1 : 25 000 a regionálnej geologickej mapy v mierke 1 : 50 000. Táto tabuľka sa do súčasnosti považuje za oficiálnu slovenskú chronostratigrafickú tabuľku.

Medzičasom však chronostratigrafia vo svete výrazne pokročila, boli definované medzinárodne platné názvy geologických období (napr. Haq a Van Eysinga, 1998; Gradstein et al., 2004; Cohen et al., 2013). Na stránkach Medzinárodnej stratigrafickej komisie sa chronostratigrafická tabuľka pravidelne aktualizuje. V súčasnosti (november 2021) je najnovšia verzia Medzinárodnej chronostratigrafickej škály označená v2021/10 (Cohen et al., 2013 – upravená).

V roku 2007 vznikla *Slovenská stratigrafická príručka* (Michalík et al., 2007), no bez kompletnej slovenskej chronostratigrafickej tabuľky. Pokusom vyriešiť chýbanie aktualizovanej slovenskej chronostratigrafickej tabuľky, hlavne na výučbu predmetu stratigrafická a historická geológia, bola slovenská tabuľka priložená k práci *Terénne cvičenie zo stratigrafie* (Aubrecht, 2014, s. 96).

Vzhľadom na existujúcu nekonzistenciu a nejednotnosť písania nových termínov v slovenčine bol 27. 8. 2020 spracovaný návrh, ktorý bol konzultovaný s geologickou komunitou a problematické termíny aj s odborníkmi na čínštinu a pracovníkmi Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Členovia Slovenskej terminologickej stratigrafickej komisie schválili 11. 10. 2021 súčasnú podobu tabuľky.

Cieľom tohto príspevku je sprostredkovať slovenskej odbornej aj laickej verejnosti a pedagógom všetkých typov škôl preklad najnovšej verzie *Medzinárodnej chronostratigrafickej tabuľky* s platnými slovenskými termínmi.

Pravidlá tvorby slovenských termínov

Rámcové pravidlá odvodzovania nových termínov sa v slovenčine uvádzajú už v starších prácach (Andrusov a Scheibner, 1964; Samuel a Bročková, 1979). Uvedené pravidlá sa opierajú o existujúce pravidlá:

1. Termíny sú preberané z Medzinárodnej chronostratigrafickej škály, ktorá je v anglickom jazyku, pričom sa pri prepise vynecháva prípona -an, -ian a píše sa s malým začiatočným písmenom. Ak sú termíny odvodené zo slov živých jazykov, ponechávajú sa podľa možnosti v pôvodnom znení daného jazyka. Pri prepise z iných grafických sústav sa postupuje podľa *Pravidiel slovenského pravopisu* (Považaj, 2000).
2. Termíny odvodené od latinských a gréckych názvov sa poslovenčujú podľa zaužívaných pravidiel [napr. titón (z gr.) podľa Titóna, mytologického syna kráľa Lao-medonta].
3. Latinské „c“ na konci slova sa nahrádza písmenom „k“ (napr. tremadok).
4. Zdvojené spoluhlásky, najmä (no nie výlučne) na začiatku alebo konci slova, možno vynechať (llanvirn/lanvirn, barrém/barém, ottngang/otngang). Zdvojené samohlásky sa spravidla vyslovujú a prepisujú ako dlhé (preto napr. aalen – álen, maastricht – mástricht).
5. Podľa zaužívaných termínov končiacich sa príponou -ón (devón, karbón, panón) je vhodné písať takto zakončené termíny s dlhým ó (napr. turón, santón, tortón). Podobne sa predlžuje aj samohláska na konci prípony -én (napr. miocén, paleogén).

- rudan (podľa farmy Cefn-Rhuddan Farm vo Walese, Spojené kráľovstvo)
- aeron (podľa farmy Cwm-coed-Aeron Farm vo Walese, Spojené kráľovstvo)
- telych (podľa farmy Pen-lan-Telych Farm pri meste Llandover vo Walese, Spojené kráľovstvo)
- sheinwood (podľa dedinky Sheinwood pri meste Much Wenlock v Spojenom kráľovstve)
- homer (podľa dedinky Homer v Spojenom kráľovstve)
- gorst (podľa dedinky Gorsty pri meste Ludlow v Spojenom kráľovstve)
- ludford (podľa obce Ludford v Spojenom kráľovstve)
- fran (podľa časti Frasnes-lez-Couvin mesta Couvin v Belgicku)
- famen (podľa regiónu Famenne v Belgicku)
- misisip (podľa rieky Mississippi v USA)
- pensylván (podľa štátu Pensylvánia v USA)

- turné (podľa mesta Tournai v Belgicku)
- visé (podľa mesta Visé v Belgicku)
- cisural (podľa pohoria Ural v Rusku a Kazachstane)
- guadalup (podľa pohoria Guadalupe Mountains, USA)
- loping (podľa mesta Leping v Číne)
- road (podľa rokliny Road Canyon v Brewster County v štáte Texas, USA)
- word (podľa farmy Old Word Ranch v Brewster County v štáte Texas, USA)
- kapitan (podľa skalného útvaru Capitan Reef v Guadalupe Mountains v štáte Texas, USA)
- wutiapching (podľa oblasti Wutiapching v Číne)
- čchangsing (podľa oblasti Čchangsing v Číne)

fanerozoikum		paleozoikum	
kambrium	ternév	stupeň 2	fortun
		stupeň 3	
	séria 2	stupeň 4	
	miaoling	wuliu	
		drum	
		kučang	
	furong	paib	
		tiangšan	
		stupeň 10	
		tremadok	
spodný	flo		
	daping		
	dariwil		
stredný	sandby		
	kat		
vrchný			
silúr	landover	rudant	
		hironant	
	ludlov	aeron	
		telych	
	venlok	sheinwood	
		homer	
	ludford	gorst	
		ludford	
	přidol		
	spodný	lochkov	
prág			
ems			
eifel			
givet			
stredný	fran		
	famen		
vrchný			

Phanerozoic		Paleozoic	
Cambrian	Terreneuvian	Stage 2	Fortunian
		Stage 3	
	Series 2	Stage 4	
	Miaolingian	Wuliuan	
		Drumian	
		Guzhangian	
	Furongian	Paibian	
		Jiangshanian	
		Stage 10	
		Tremadocian	
Lower	Floian		
	Dapingian		
	Darriwilian		
Middle	Sandbian		
	Katian		
Silurian	Llandovery	Hirnantian	
		Rhuddanian	
	Aeronian		
	Telychian		
	Wenlock	Sheinwoodian	
		Homerian	
	Ludlow	Gorstian	
		Ludfordian	
	Pridoli		
	Lower	Lochkovian	
Pragian			
Emsian			
Eifelian			
Givetian			
Middle	Frasnian		
	Famennian		
Upper			

paleozoikum		perm		paleozoikum	
karbón	misisip	spodný	turné	turné	
			visé	visé	
	vrchný	serpuchov	namúr		
		baškír	namúr		
	stredný	moskov	vestfál		
		gžel	stefan		
	vrchný	kasimov	stefan		
		gžel	stefan		
	cisural	autun	spod.	assel	
				sakmar	
saxon		rotliegend	artinsk		
			kungur		
			kungur		
guadalup	turing	vrch.	word		
			kapitan		
	wutiapching	zechstein	wutiapching		
			čchangsing		
paleozoikum	Carboniferous	Mississippian	Lower	Tournaisian	Tournaisian
				Middle	Visean
		Upper	Serpukhovian	Namurian	
		Pennsylvanian	Upper	Bashkirian	Namurian
				Moscovian	Westphalian
	Kasimovian			Stephanian	
	Permian	Cisuralian	Lower	Asselian	
				Sakmarian	
		Guadalupian	Upper	Kungurian	
				Artinskian	
Wordian					
Lopingian	Zechstein	Roadian			
		Wuchiapingian			
Changhsingian	Zechstein	Wuchiapingian			
		Changhsingian			

Obr. 2. Porovnanie slovenských a anglických termínov v členení stupňov staršieho paleozoika (kambrium – devón).
Fig. 2. Comparison of Slovak and English terms in the division of Early Paleozoic stages (Cambrian – Devonian).

Obr. 3. Porovnanie slovenských a anglických termínov v členení mladopaleozoických stupňov (karbón – perm) vrátane regionálneho stredoeurópskeho členenia permokarbónu (podľa Českej stratigrafickej komisie, 2012, a Bubík in Stráník et al., 2021).
Fig. 3. Comparison of Slovak and English terms in the division of Late Paleozoic stages (Carboniferous – Permian), including regional Middle European division of Permo-Carboniferous (according to Česká stratigrafická komise, 2012, and Bubík in Stráník et al., 2021).

Mezozoikum

- indus (podľa rieky Indus v južnej Ázii)
- olenek (podľa sibírskej rieky Oleňok v Rusku)
- valanžin (podľa švajčiarskej obce Valangin)

Ostatné stupne zostávajú v rovnakej podobe, ako sa uvádzali v tabuľke Samuela et al. (1987).

mezozoikum		Slovenčina		Angličtina		
krieda	vrchná	mástricht	Maastrichtian	Upper	Maastrichtian	
		kampán	Campanian		Campanian	
santón		Santonian	Santonian			
koňak		Coniacian	Coniacian			
turón		Turonian	Turonian			
cenoman		Cenomanian	Cenomanian			
spodná	alb	Albian	Albian	Lower	Albian	
	apt	Aptian	Aptian		Aptian	
	barém	Barremian	Barremian		Barremian	
	hoteriv	Hauterivian	Hauterivian		Hauterivian	
	valanžin	Valanginian	Valanginian		Valanginian	
	berias	Berriasian	Berriasian		Berriasian	
	titón	Tithonian	Tithonian		Tithonian	
	kimeridž	Kimmeridgian	Kimmeridgian		Kimmeridgian	
stredná	oxford	Oxfordian	Oxfordian	Middle	Oxfordian	
	kelovej	Callovian	Callovian		Callovian	
	bat	Bathonian	Bathonian		Bathonian	
	bajok	Bajocian	Bajocian		Bajocian	
spodná	álen	Aalenian	Aalenian	Lower	Aalenian	
	toark	Toarcian	Toarcian		Toarcian	
	pliensbach	Pliensbachian	Pliensbachian		Pliensbachian	
	sinemúr	Sinemurian	Sinemurian		Sinemurian	
	hetanž	Hettangian	Hettangian		Hettangian	
trias	vrchný	rét	Rhaetian	Upper	Rhaetian	
		norik	Norian		Norian	Norian
		karn	Carnian		Carnian	Carnian
	stredný	ladin	Ladinian	Ladinian	Middle	Ladinian
		anis	Anisian	Anisian		Anisian
	spodný	olenek	Olenekian	Olenekian	Lower	Olenekian
		indus	Induan	Induan		Induan

Obr. 4. Prehľad členenia mezozoických stupňov, porovnanie slovenských a anglických termínov.

Fig. 4. Comparison of Slovak and English terms in the division of Mesozoic.

Kenozoikum

- seland (podľa dánskeho ostrova Sjælland)
- piačenz (podľa talianskeho mesta Piacenza)
- gelas (podľa talianskeho mesta Gela)
- kaláber (podľa talianskeho regiónu Calabria)
- čiba (podľa japonskej prefektúry Čiba)
- grón (podľa pomenovania Grónska)
- nortgrip (podľa projektu vrtania do ľadu v Grónsku North Greenland Ice Core Project, skr. North GRIP)
- megalaj (podľa indického štátu Meghálaj)

V minulosti bolo možné používať označenie regionálneho stupňa roman alternatívne aj v tvare ruman. Tento dvojtvar neodporúčame a uprednostňujeme tvar roman, bližší medzinárodnému použitiu.

V rámci členenia neogénneho systému sa v druhej polovici 20. storočia v oblasti Západných Karpát a severných výbežkov panónskeho panvového systému na slovenskom území používajú regionálne paratetýdne stupne (napr. Buday et al., 1967; Adam a Dlabáč, 1969; Jiříček, 1972, 1974; Cicha et al., 1975; Steininger a Nevešskáya, 1975; Biela, 1978; Steininger et al., 1985). Stupne najmladšieho miocénu až pliocénu, pont, dák a roman boli pôvodne definované pre východnú Paratetýdu. V tomto období však medzi východnou a centrálnou Paratetýdou neexistovalo prepojenie, a tak v panvách na území Slovenska nie je možné uvedené stupne biostratigraficky doložiť (Sztanó et al., 2016; Šujan, 2019; Magyar et al., 2020). Zároveň v oblasti centrálnej Paratetýdy nenastali udalosti, ktoré ohraničujú tieto časové obdobia, ako napríklad transgresia na báze pontu v Dáckej panve. Ich praktické použitie pre oblasť Slovenska preto nie je možné. Odporúča sa ich vypustiť a hornú hranicu panónu posunúť až po bázu pleistocénu v súlade s jeho definíciou v centrálnom panónskom panvovom systéme (napr. Magyar, 2021; obr. 5). Na obr. 5 sú uvedené aj termíny východnej Paratetýdy a ich približná korelácia s centrálnou Paratetýdou (podľa prác: Popov et al., 2010, 2019; Gozhyk et al., 2015; Kallanxhi et al., 2018; Kováč et al., 2018).

V súčasnosti sa objavuje aj neformálny termín *antropocén* (Crutzen a Stoermer, 2000) na označenie obdobia v kvartéri, ktoré trvá dodnes a počas ktorého mali ľudské aktivity zjavný vplyv na Zem a jej ekosystémy. Jeho začiatok je spojený s priemyselnou revolúciou v 18. storočí, hoci o jeho rozsahu, resp. spodnom ohraničení sa dodnes vedú odborné diskusie (Lewis a Maslin, 2015; Zalasiewicz et al., 2019). Aktuálne sa začiatok tohto obdobia kladie do polovice 20. storočia (Syvitski et al., 2020).

Ostatné poznámky k terminológii

Neformálne alebo neratifikované chronostratigrafické termíny a označenia jednotiek sa píše kurzívou, napr. *hadean*.

V medzinárodnej chronostratigrafickej tabuľke sa uvádzajú v záhlaví chronostratigrafické (na prvom mieste) a geochronologické (na druhom mieste) názvy kategórií jednotiek. V dôsledku niektorých nezrovnalostí medzi staršími prácami (Mišík et al., 1985; Michalík et al., 2007) sa Slovenská terminologická stratigrafická komisia rozhodla používať chronostratigrafické jednotky eonotem, eratem, útvar, oddelenie a stupeň (prípadne aj podstupeň) tak, ako boli zavedené v starších prácach (Usnesení, 1960;

		Regionálne stupne						
		Centrálna Paratetyda	Východná Paratetyda	Dácka parva	Euxínska parva	Kaspická parva		
kenozoikum	kvartér	holocén	megalaj					
			nortgrip					
		pleistocén	vrchný	neboli definované	neboli definované	gurov	apšerón	
			čiba					
	kaláber							
	neogén	pliocén	gelas					
			piačenž		roman	kujalnik	akčagyl	
		vr./ml.	zankl		dák	kímér	balachan	
			mesin		pont	bospor	babadžan	
			tortón			meot	novorus	
		str.	seraval	sarmat s.s.		sarmat s.l.	chersón	
			lang	báden			besarab	
							volhyn	
	sp./st.	burdigal	karpat					
		akvitán	otnang					
			egenburg		kocachur			
	oligocén	chat						
		rupel						
		eocén	priabón					
			bartón					
	paleocén	lutét						
		ypres	kuis					
tanet		ilerd						
seland								
dán								

Slovenčina

		Regional stages Eastern Paratethys						
		Central Paratethys	Dacian	Euxinian	Caspian			
Cenozoic	Quaternary	Holocene	Meghalayan					
			Northgrippian					
			Greenlandian					
		Pleistocene	Upper	not defined	not defined	Gurian	Apshe-ronian	
	Chibanian							
	Calabrian							
	Gelasian							
	Neogene	Pliocene	Piacenzian					
			Zanclean		Roma-nian	Kujalni-cian	Akcha-gylian	
		U/L	Messinian	Pannonian	Dacia-n	Kimmerian	Balekhanian	
			Tortonian		Pontian	Bosphoran	Babadjanian	
			Serravallian	Sarmatian s.s.		Novorossian		
		M	Langhian	Badenian				
				Konkian				
			L/E	Burdigalian	Karpatian			
				Aquitanian	Ottangian			
				Chattian	Egerian			
	Oligocene	Rupelian	Aggenburgian					
		Eocene	Priabonian					
			Bartonian					
			Lutetian					
	Paleocene	Ypresian	Cuisian					
		Thanetian	Ilerdian					
		Selandian						
Danian								

Angličtina

Obr. 5. Prehľad členenia kenozoických stupňov s koreláciou paratetydneho členenia neogénu (upravené podľa: Popov et al., 2010, 2018; Gozhyk et al., 2015; Kallanxhi et al., 2018; Kováč et al., 2018).
Fig. 5. Comparison of Slovak and English terms in the division of Cenozoic stages, with correlation of Paratethys regional stages (modified according to: Popov et al., 2010, 2018; Gozhyk et al., 2015; Kallanxhi et al., 2018; Kováč et al., 2018).

Andrusov a Scheibner, 1964; Mišík et al., 1985), namiesto termínov contéma, eratéma, systém a séria (Michalík et al., 2007). Zavedené termíny eonotem, eratem, útvar, oddelenie a stupeň sú v slovenskom jazyku zrozumiteľnejšie a lepšie vystihujú podstatu daného členenia. Prípona -téma pri prvých dvoch výrazoch nie je z hľadiska slovenčiny úplne korektná a mohla by byť mierne zavádzajúca. Výraz „systém“ vyjadruje v angličtine sústavu, pričom nie je jasné, o sústavu čoho ide. Názov „útvar“ je vhodnejší, lebo vyjadruje jeden jasne vyčleniteľný chronostratigrafický celok. Následne výraz „oddelenie“ vyjadruje časť tohto celku. Z názvov ako „stredný“, „spodný“ a „vrchný“ jasne vyplýva, že ide o časti príslušného celku, na ktorý sa explicitne vzťahujú. Výraz „séria“ evokuje skôr súhrn menších jednotiek (stupňov) a protirečí uvedeným používaným názvom vyjadrujúcim súčasť celku. Tento termín sa v minulosti používal v najrôznejších súvislostiach a v súčasnosti sa jeho používanie neodporúča (Samuel a Began, 1977).

Medzinárodná, ako aj slovenská stratigrafická klasifikácia používa rôzne kategórie stratigrafických jednotiek (Salvador, 1994; Murphy a Salvador, 1999; Michalík et al., 2007). Z terminologického hľadiska často vzniká problém pri nesprávnom použití geochronologických

a litostratigrafických termínov (napr. Owen, 2009). Geochronologické jednotky sú časové a abstraktné, napr. transgresia počas egenburgu, vulkanizmus v mladšom permu. V prípade časových súvislostí je nutné používať označenia mladší/neskorý, stredný a starší/raný (napr. regresia mora počas staršej jury). Litostratigrafické jednotky majú svoju hmotnú podstatu a predstavujú ich konkrétne horninové súbory, napr. spodnotriasové kremence lúžňanského súvrstvia alebo vrchnokriedové pestré púchovské slie. Pri litostratigrafických jednotkách sa používajú označenia spodný, stredný a vrchný (napr. kimeridžsko-spodnotitónske jaseninské súvrstvie).

Použitie označení pododdelení jury – lias, doger a malm, ktoré pripúšťa staršia literatúra (Samuel et al., 1987), je v súčasnej literatúre v chronostratigrafickom kontexte prekonané a nepatrí do oficiálneho názvoslovie.

Slovenská terminologická a stratigrafická komisia zároveň neodporúča v populárno-náučných publikáciách, učebniciach a učebných osnovách ďalej používať zastarané termíny prahory, starohory, prvohory, druhohory, tret'ohory a štvrtohory. Členenie na eratemy je založené na faunisticky doložených zmenách, nie horotvorných procesoch, pre ktoré sa navyše používajú odlišné označenia. Zastarané termíny je potrebné nahradiť ekvivalentnými termínmi

archaikum (= prahory), proterozoikum (= starohory), paleozoikum (= prvohory), mezozoikum (= druhohory) a kenozoikum vrátane termínov terciér (= treťohory) a kvartér (= štvrťohory).

Tab. 1

Abecedný prehľad nových chronostratigrafických termínov (doplnok k zoznamu z práce Samuela a Bročkovej, 1979).

Tab. 1

Alphabetical overview of new chronostratigraphic terms (supplement to the list from the paper of Samuel & Bročková, 1979).

Nominatív sg.	Genitív sg.	Prídavné meno
A		
aeron	-u	aeronský
<i>antropocén</i>	-u	<i>antropocénny</i>
archaikum	-ka	archaický
C, Č		
cisural	-u	cisuralský
čchangsing	-u	čchangsinský
čiba	-y	čibský
D		
daping	-u	dapinský
dariwil	-u	dariwilský
drum	-u	drumský
E		
ediakar	-u	ediakarský
ektas	-u	ektaský
F		
famen	-u	famenský
flo	fla	floský
fortun	-u	fortunský
fran	-u	franský
furong	-u	furonský
G		
gelas	-u	gelaský
gorst	-u	gorstský
grón	-u	grónsky
guadalup	-u	guadalupský

Nominatív sg.	Genitív sg.	Prídavné meno
H		
<i>hadean</i>	-u	<i>hadeanský</i>
hirnant	-u	hirnantský
homer	-u	homerský
I		
indus	-u	induský
K		
kaláber	-u	kaláborský
kalym	-u	kalymský
kapitan	-u	kapitanský
kat	-u	katský
kryogén	-u	kryogénsky
kučang	-u	kučanský
L		
loping	-u	lopinský
ludford	-u	ludfordský
M		
megalaj	-u	megalajský
miaoling	-u	miaolinský
misisip	-u	misisipský
N		
nortgrip	-u	nortgripský
O		
olenek	-u	olenecký
orosir	-u	orosirský
P		
paib	-u	paibský
pensylván	-u	pensylvánsky
piačenz	-u	piačenzský
predkambrium	-ria	predkambrický
R		
road	-u	roadský
rudan	-u	rudanský
ryak	-u	ryacký

Nominatív sg.	Genitív sg.	Prídavné meno
S		
séland	-u	sélandský
sandby	nesklonné	sandbyjský
seraval	-u	seravalský
sheinwood	-u	sheinwoodsky
sidér	-u	sidérsky
statér	-u	statérsky
stén	-u	sténsky
T		
telych	-u	telyšský
ternév	-u	ternévsky
tiangšan	-u	tiangšanský
tón	-u	tónsky
turné	nesklonné	turnésy
V		
valanžin	-u	valanžinský
visé	nesklonné	visésy
W		
word	-u	wordský
wuliu	nesklonné	wuliusky
wutiapching	-u	wutiapchinský

Záver

Od vydania poslednej slovenskej verzie chronostratigrafickej tabuľky (Samuel et al., 1987) pribudlo v novej *Medzinárodnej chronostratigrafickej tabuľke* 17 nových termínov v predkambriu, 33 v paleozoiku, 2 v mezozoiku a 8 v kenozoiku. Príspevok: 1. sumarizuje doterajšie štandardné postupy na odvodzovanie slovenských termínov chronostratigrafických jednotiek z medzinárodnej (anglickej) chronostratigrafickej tabuľky; 2. uvádza slovenské znenie aktuálnej medzinárodnej chronostratigrafickej tabuľky (v2021/10) a zoznam nových termínov vrátane prehľadu ich používania a odvodzovania prídavných mien; 3. v súlade s najnovšími poznatkami z paratetýdnej oblasti odporúča vypustiť termíny pont, dák a roman a posunúť hornú hranicu panónu až po bázu pleistocénu; 4. obsahuje niekoľko ďalších terminologických odporúčaní.

Pod'akovanie

Autori počas prípravy tohto príspevku využili poznatky z komplexných a dlhoročných projektov Ministerstva životného prostredia SR na zostavenie regionálnych geologických máp 1 : 50 000 a ich aktualizácie, v rámci ktorých sa slovenská terminológia intenzívne vyvíja a využíva. Touto cestou autori ďakujú za finančnú podporu Ministerstva životného prostredia SR, bez ktorej by tento príspevok nevznikol.

Prácu finančne podporila aj Agentúra na podporu výskumu a vývoja v rámci projektov APVV-16-0121, APVV-20-0079 a APVV-20-0120, ako aj Vedecká grantová agentúra v rámci projektu VEGA 1/0164/19 a VEGA 2/0013/20. Za pripomienky k slovenskej verzii medzinárodnej chronostratigrafickej tabuľky autori ďakujú K. M. Cohenovi z Medzinárodnej stratigrafickej komisie. Za konštruktívne pripomienky, ktoré pomohli skvalitniť tento článok, autori vyjadrujú poďakovanie recenzentom prof. RNDr. M. Kováčovi, DrSc., a prof. RNDr. D. Plašienkovi, DrSc. Za konzultáciu prepisov problematických termínov odvodených od čínskych geografických názvov autori ďakujú prof. J. Benickej, PhD.

Literatúra / References

- ADAM, Z. & DLABAČ, M., 1969: Vysvetlivky k mapám mocnosti a litofaciálneho vývoje Podunajské pánve. *Zbor. geol. Vied, Západ. Karpaty*, 11, 156 – 172.
- ANDRUSOV, D. & SCHEIBNER, E., 1964: Návrh slovenskej stratigrafickej klasifikácie a terminológie. *Geol. Sbor.*, 15, 1, 167 – 172.
- ANDRUSOV, D., SAMUEL, O. (eds.), BEGAN, A., BIELY, A., BORZA, K., BUDAY, T., BYSTRICKÝ, J., BYSTRICKÁ, H., CÍCHA, I., ELIÁŠ, M., ELIÁŠOVÁ, H., FUSÁN, O., GAŠPARIKOVÁ, V., GROSS, P., HANZLÍKOVÁ, E., KÖHLER, E., HOUŠA, V., LEHOTAYOVÁ, R., LEŠKO, B., LOŽEK, V., MENČÍK, E., MICHALÍK, J., MOCK, R., PESL, V., PÍCHA, F., ROTH, Z., SALAJ, J., SENEŠ, J., SLÁVIK, J., STRÁNÍK, Z., ŠPIČKA, V., VAŠÍČEK, Z., VAŠKOVSKÝ, I. & VOZÁR, J., 1983: Stratigrafický slovník Západných Karpát 1. A – K. *Bratislava, Geol. Ust. D. Štúra*, 440 s.
- ANDRUSOV, D., SAMUEL, O. (eds.), BEGAN, A., BIELY, A., BORZA, K., BUDAY, T., BYSTRICKÝ, J., BYSTRICKÁ, H., CÍCHA, I., ELIÁŠ, M., ELIÁŠOVÁ, H., FUSÁN, O., GAŠPARIKOVÁ, V., GROSS, P., HANZLÍKOVÁ, E., KÖHLER, E., HOUŠA, V., LEHOTAYOVÁ, R., LEŠKO, B., LOŽEK, V., MENČÍK, E., MICHALÍK, J., MOCK, R., PESL, V., ROTH, Z., SALAJ, J., SENEŠ, J., SLÁVIK, J., STRÁNÍK, Z., ŠPIČKA, V., VAŠÍČEK, Z., VAŠKOVSKÝ, I. & VOZÁR, J., 1985: Stratigrafický slovník Západných Karpát 2. L – Z. *Bratislava, Geol. Úst. D. Štúra*, 359 s.
- AUBRECHT, R., 2014: Terénne cvičenia zo stratigrafie. *Stratigraphic field exercises. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave*, 96 s.

- BIELA, A., 1978: Hlboké vrty v zakrytých oblastiach vnútorných Západných Karpát, 1. časť – Podunajská nížina. *Region. geol. Západ. Karpát*, 10, 224 s.
- BUDAY, T. (ed.), CICHA, I., HANZLÍKOVÁ, E., CHMELÍK, F., KORÁB, T., KUTHAN, M., NEMČOK, J., PÍCHA, F., ROTH, Z., SENEŠ, J., SCHEIBNER, E., STRANÍK, Z., VAŠKOVSKÝ, I., & ŽEBERA, K., 1967: Regionální geologie ČSSR, Díl II Západní Karpaty, sv. 2. Praha, Ústř. Úst. geol., Academia, 652 s.
- COHEN, K. M., FINNEY, S. C., GIBBARD, P. L. & FAN, J.-X., 2013: The ICS International Chronostratigraphic Chart. *Episodes*, 36, 3, 199 – 204.
- COHEN, K. M., FINNEY, S. C., GIBBARD, P. L. & FAN, J.-X., 2013 (upravená): The ICS International Chronostratigraphic Chart. *Episodes*, 36, 199 – 204. Dostupné online: <https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2021-10.pdf> (prístup 1. 12. 2021).
- CICHA, I. (ed.), BALDI, T., BRZOBOHATÝ, R., BŮŽEK, Č., ČTYŘOKÁ, J., FEJFAR, O., GABRIELOVÁ, N., HOLÝ, F., JIŘÍČEK, R., KNOBLCH, E., KVAČEK, Z., LEHOTAYOVÁ, R., MOLČÍKOVÁ, V., NĚMEJC, F., PLANDEROVÁ, E., ŘEHÁKOVÁ, Z., SENEŠ, J., SITÁR, V., SLÁVIK, J., STEININGER, F., ŠVAGROVSKÝ, J., VAŇOVÁ, M., VASS, P. & ZAPLETALOVÁ, I., 1975: Biozonal division of the Upper Tertiary Basins of the Eastern Alps and Western Carpathians. *Prague, Geol. Surv.*, 147 s.
- CRUTZEN, P. J. & STOERMER, E. F., 2000: The “Anthropocene.” *IGBP Global Change Newsletter*, 41, 17–18.
- Česká stratigrafická komise, 2012: Česká chronostratigrafická tabuľka. Dostupné online: http://www.geology.cz/stratigraphy/tabulka/CZ-CHRONOSTRAT_2012.pdf (prístup 17. 10. 2021).
- GOZHYK, P., SEMENENKO, V., ANDREEVA-GRIGOROVICH, A. & MASLUN, N., 2015: The correlation of the Neogene of Central and Eastern Paratethys segments of Ukraine with the International Stratigraphic Chart based on planktonic microfossils. *Geol. Carpath.*, 66, 3, 235 – 244.
- GRADSTEIN, F., OGG, J. & SMITH, A. (eds.), 2004: A Geologic Time Scale 2004. Cambridge, Cambridge University Press, 589 s.
- HAQ, B. U. & VAN EYSINGA, F. W. B., 1998: Geological Time Table. 5th Ed. Amsterdam, Elsevier Science.
- HEDBERG, H. D., 1975: International stratigraphic guide: A guide to stratigraphic classification, terminology and procedure. New York, John Wiley and Sons, 200 s.
- JIŘÍČEK, R., 1972: Problém hranice sarmat/panon ve Vídeňské, Podunajské a východoslovenské pánvi. *Miner. Slov.*, 4, 14, 39 – 81.
- JIŘÍČEK, R., 1974: Biostratigrafia pliocénu komjatickej depresie. *Manuskript (arch. č. 31400)*. Bratislava, archív Št. Geol. Úst. D. Štúra.
- KALLANXHI, M.-E., BĂLC, R., ČORIĆ, S., SZÉKELY, S.-F. & FILIPESCU, S., 2018: The Rupelian-Chatian transition in the north-western Transylvanian Basin (Romania) revealed by calcareous nannofossils: Implications for biostratigraphy and palaeoenvironmental reconstruction. *Geol. Carpath.*, 69, 3, 264 – 282.
- KOVÁČ, M., HALÁSOVÁ, E., HUDÁČKOVÁ, N., HOLCOVÁ, K., HYŽŇNÝ, M., JAMRICH, M. & RUMAN, A., 2018: Towards better correlation of the Central Paratethys regional time scale with the standard geological time scale of the Miocene Epoch. *Geol. Carpath.*, 69, 3, 283 – 300.
- LEWIS, S. L. & MASLIN, M. A., 2015: Defining the Anthropocene. *Nature*, 519, 171–180.
- MAGYAR, I., 2021: Chronostratigraphy of clinothem-filled non-marine basins: Dating the Pannonian Stage. *Glob. Planet. Change*, 205, 103 – 609.
- MAGYAR, I., KREZSEK, C. & TARI, G., 2020: Clinoforms as paleogeographic tools: Development of the Danube catchment above the deep Paratethyan basins in Central and Southeast Europe. *Bas. Res.*, 32, 320 – 331.
- MICHALÍK, J., VASS, D., HUDÁČKOVÁ, N., KOVÁČOVÁ, M., LINTNEROVÁ, O., REHÁKOVÁ, D., SOTÁK, J., SCHLÖGL, J., AUBRECHT, R., VOZÁROVÁ, A., SLIVA, L., LEXA, J., KONEČNÝ, V., TÚNYI, I. & POTFAJ, M., 2007: Stratigrafická príručka: slovenská stratigrafická terminológia, stratigrafická klasifikácia a postupy. Bratislava, Veda, 166 s.
- MIŠÍK, M., CHLUPÁČ, I. & CICHA, I., 1985: Stratigrafická a historická geológia. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 570 s.
- MURPHY, M. A. & SALVADOR, A., 1999: International Stratigraphic Guide – An abridged version. *Episodes*, 22, 4, 255 – 271.
- OWEN, D. E., 2009: How to use stratigraphic terminology in papers, illustrations, and talks. *Stratigraphy*, 6, 2, 106 – 116.
- POPOV, S. V., ANTIPOV, M. P., ZASTROZHNOV, A. S., KURINA, E. E. & PINCHUK, T. N., 2010: Sea level fluctuations on the northern shelf of the eastern Paratethys in the Oligocene–Neogene. *Stratigr. Geol. Correl.*, 18, 2, 200 – 224.
- POPOV, S. V., ROSTOVTSOVA, Y. V., PINCHUK, T. N., PATINA, I. S. & GONCHAROVA, I. A., 2019: Oligocene to Neogene paleogeography and depositional environments of the Euxinian part of Paratethys in Crimean – Caucasian junction. *Mar. Petrol. Geol.*, 103, 163 – 175.
- POVAŽAJ, M. (ed.), 2000: Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upravené a doplnené vyd. Bratislava, Veda, 590 s.
- SALVADOR, A. (ed.), 1994: International stratigraphic guide. 2nd ed. Boulder, Geol. Soc. Amer., 206 s.
- SAMUEL, O. & BEGAN, A., 1977: Niekoľko poznámok k významu pojmu (kategórie) séria v československej odbornej literatúre. *Geol. Práce, Spr.*, 68, 243 – 247.
- SAMUEL, O. & BROČKOVÁ, I., 1979: Slovenské názvoslovie chronostratigrafických jednotiek. *Geol. Práce, Spr.*, 73, 241 – 264.
- SAMUEL, O. (ed.), BIELY, A., ELIÁŠ, M., FUSÁN, O., JABLONSKÝ, J., LOŽEK, V. & MICHALÍK, J., 1988: Stratigrafický slovník Západných Karpát 3. Bratislava, Geol. Úst. D. Štúra, 292 s.
- SAMUEL, O., CHLUPÁČ, I., CICHA, J., TYRÁČEK, J., KOVANDA, J., FEJFAR, O., BIELY, A. & FUSÁN, O., 1987: Chronostratigrafická a synoptická tabuľka. Bratislava, Geol. Úst. D. Štúra.
- STEININGER, F. F. & NEVESSKAYA, L. A. (eds.), 1975: Stratotypes of Mediterranean Neogene Stages. Vol. 2. Bratislava, Veda, vyd. Slov. Akad. Vied, 364 s.
- STEININGER, F. F., SENEŠ, J., KLEEMANN, K. & RÖGL, F., 1985: Neogene of the Mediterranean Tethys and Paratethys, Vol. 2. Austria, Wien, H. Peter Press, 534 s.

- STRÁNÍK, Z., BUBÍK, M., GILÍKOVÁ, H. & TOMANOVÁ, P. (eds.), 2021: Geologie Vnějších Západních Karpat a jihovýchodního okraje Západoevropské platformy v České republice. *Praha, Česká geol. služba*, 319 s.
- SYVITSKI, J., WATERS, C. N., DAY, J., MILLIMAN, J. D., SUMMERHAYES, C., STEFFEN, W., ZALASIEWICZ, J., CEARRETA, A., GALUCZKA, A., HAJDAS, I., HEAD, M. J., LEINFELDER, R., MCNEILL, J. R., POIRIER, C., ROSE, N. L., SHOTYK, W., WAGREICH, M. & WILLIAMS, M., 2020: Extraordinary human energy consumption and resultant geological impacts beginning around 1950 CE initiated the proposed Anthropocene Epoch. *Commun Earth Environ.*, 1, 32, 1 – 13.
- SZTANÓ, O., KOVÁČ, M., MAGYAR, I., ŠUJAN, M., FODOR, L., UHRIN, A., RYBÁR, S., CSILLAG, G. & TÖKÉS, L., 2016: Late Miocene sedimentary record of the Danube/Kisalföld Basin: Interregional correlation of depositional systems, stratigraphy and structural evolution. *Geol. Carpath.*, 67, 525 – 542.
- ŠUJAN, M., 2019: Nová genetická definícia vrchnomiocénnych až kvartérnych litostratigrafických jednotiek Dunajskej panvy (západné Slovensko): nástroj efektívnej interpretácie v praktickej geológii. *Geol. Práce, Spr.*, 134, 49 – 60.
- Usnesení, 1960: Československá stratigrafická terminologie. *Věst. Ústř. Úst. geol.*, 35, 2, 95 – 110.
- ZALASIEWICZ, J., WATERS, C., WILLIAMS, M. & SUMMERHAYES, C. P. (eds.), 2019: The anthropocene as a geological time unit: a guide to the scientific evidence and current debate. *Cambridge, Cambridge University Press*, 361 s.

Slovak version of the International chronostratigraphic chart

The Slovak chronostratigraphic terminology has developed together with Czech terminology since the 1960s, when the Czechoslovak Stratigraphic Commission established the first proposal in the Czech language (Usnesení, 1960), followed by the Slovak version few years later (Andrusov & Scheibner, 1964). Later an official Slovak stratigraphic commission was established at the Commission for geology, geography and mining at the Scientific college of the Slovak Academy of Sciences. Efforts to define Slovak terms of geological periods, especially stages, were finally summarized in a review article by Samuel & Bročková (1979). The Slovak stratigraphic chart (Samuel et al., 1987) was later published as an enclosure to the 3rd volume of the *Stratigraphic dictionary of the Western Carpathians* (Samuel et al., 1988). Similar black and white chronostratigraphic chart was included in the Directive of the Ministry of the Environment of the Slovak Republic of 20 May 1996 no. 4/1996 for compiling and publishing a basic geological map at a scale of 1 : 25,000 and a regional geological map at a scale of 1 : 50,000. Until now, this was considered to be the only official Slovak chronostratigraphic table. However, since its publication, 17 new terms have been introduced in the *International chronostratigraphic chart* (Cohen et al., 2013 – updated) for the Precambrian, 33 for the Paleozoic, 2 for the Mesozoic and 8 for the Cenozoic. The Slovak stratigraphic guide (Michalík et al., 2007) did not contain a complete Slovak chronostratigraphic table. In an attempt to solve the lack of an updated Slovak chronostratigraphic chart, especially for the needs of teaching the stratigraphic and historical geology, the

Slovak chart was attached to the work *Stratigraphic field exercises* (Aubrecht, 2014, p. 96).

Due to the existing inconsistency in writing and practical usage of new terms in Slovak, a proposal of the Slovak translation of the International chronostratigraphic chart was prepared on August 27th, 2020. It was consulted with the geological community and particular problematic terms with experts on Chinese and linguists of the Ľudovít Štúr Institute of Linguistics. The members of the Slovak terminological stratigraphic committee at the National geological committee of Slovakia approved the current version of the table on October 11th, 2021. The aim of this paper is to provide the Slovak professionals, teachers of all types of schools and wide public with a translation of the latest version of the International chronostratigraphic chart (v2021/10) (Fig. 6) with valid Slovak terms.

Slovak terms are derived from the International chronostratigraphic chart (English), written in lower case and without the suffix *-an*, *-ian*. If the original international terms are derived from the live languages, they shall, as far as possible, be retained in the original format of that language. When transcribing from other graphic systems (e.g. cyrilic), the *Rules of Slovak Orthography* are followed (Považaj, 2000). It should be noted that in the past the Slovak stratigraphic commission proceeded to a phonetic transcription of some common terms and adapted them to the Slovak language (e.g. lanvirm, hetanž, kimeridž). Due to consistency, we have been forced to reach the same solution in some cases (e.g. valanžin).

An overview of Slovak and English terms, including regional stages used in Slovakia, is given in Figs. 1–5.

New terms are listed separately and in Table 1, including an overview of their use and derivation of adjectives. The additional information on Slovak usage of older established terms was published by Samuel & Bročková (1979).

The use of the Jurassic series Lias, Dogger and Malm, which were allowed by the older literature (Samuel et al., 1987) is outdated in the chronostratigraphic context and does not belong to the official nomenclature. Official terms Lower, Middle and Upper Jurassic should be used instead.

In the 2nd half of the 20th century, the Central Paratethys regional division was used for a chronostratigraphic division of the Neogene stages in the area of the Western Carpathians and the northern periphery of the Pannonian Basin system in Slovakia (e.g. Buday et al., 1967; Adam & Dlabač, 1969; Jiříček, 1972, 1974; Cicha et al., 1975; Steininger & Neveeskaya, 1975; Biela, 1978; Steininger et al., 1985). The Late Miocene to Pliocene stages – Pontian, Dacian and Romanian used in Central Paratethyan regional division were originally defined for the Eastern Paratethys. There was, however, no connection between the Eastern and Central Paratethys during this period, so it is impossible to document the aforementioned stages in the Slovak and Hungarian Neogene basins (Sztanó et al., 2016; Šujan, 2019; Magyar et al., 2020). At the same time, events that limit these stages, such as transgression in the Dacian Basin in the early Pontian have not taken place in the

area of the Central Paratethys. Therefore, it is not possible to practically use them for the area of Slovakia. It is thus recommended the terms Pontian, Dacian and Romanian to be abandoned and to move the upper boundary of the Pannonian stage to the base of Pleistocene, in accordance with its definition in the central portion of the Pannonian Basin system (e.g. Magyar, 2021). Overall usage of Slovak and English terms of Paratethys regional stages (modified according to Popov et al., 2010, 2019; Gozhyk et al., 2015; Kallanxhi et al., 2018; Kováč et al., 2018) is given in Figure 5.

Due to some discrepancies between older publications (Mišík et al., 1985; Samuel et al., 1987 and Michalík et al., 2007), the Slovak terminological stratigraphic commission decided to use chronostratigraphic unit terms eonotem (English: eonothem), eratem (English: erathem), útvar (English: system), oddelenie (English: series) and stupeň (English: stage), as they were introduced in older publications (Usnesení, 1960; Andrusov & Scheibner, 1964 and Mišík et al., 1985) and are still in use in Czech (Česká stratigrafická komise, 2012; Bubík in Stráník et al., 2021).

Doručené / Received:	16. 10. 2021
Prijaté na publikovanie / Accepted:	15. 12. 2021